

Do Felgar para os Estados Unidos da América, [1911-1920]. Primórdios e protagonistas da emigração

Carlos Seixas¹

Resumo: Enquanto realidade efectiva e presente com destaque no patamar da memória rural de uma qualquer aldeia sita no interior deste nordeste transmontano, com o presente artigo, visa o autor abordar e dar a conhecer um dado quadro social consubstanciado nos primórdios da emigração para a América e seus protagonistas, quais pequenos heróis anónimos nesta *busca de um sonho*.

Ainda que duplamente limitado, quer nas fontes documentais consultadas, basicamente, os passaportes do Arquivo Distrital de Bragança e o site da Family Search, quer na sua dimensão espaço temporal, uma vez que a emigração, aqui abordada, traduz uma pequeníssima gota de água mui circunscrita a uma década e bem diluída na imensidão do grande oceano da diáspora portuguesa, tentando fazer jus ao título do presente estudo e reconhecendo a coragem de alguns na opção do destino transatlântico e na demanda de um novo e desconhecido mundo na costa leste da América, foram estes, em suma, os motivos que nos levaram a elaborar este estudo.

1. Introdução

É comum dizer-se, e aceitar-se, que Portugal é um país de emigrantes. Como se reconhece que a situação conjuntural e estrutural envolvente tornou o emigrante maioritariamente analfabeto e, para ele, em contexto rural, a emigração, para os membros das famílias mais humildes, representa naturalmente a solução mais acessível para a cura dos seus males.

Ainda assim, o viver-se nesta época numa conjuntura de escassez, de racionamento de bens alimentares, de desemprego e de crise internacional generalizada, acompanhada dos baixos rendimentos do trabalho agrícola, a difícil sobrevivência económica dos filhos segundos e dos mais novos, que pouco herdavam ou não tinham terras, debaixo de um contexto familiar e comunitário fortemente hierarquizado, as enraizadas práticas de uma agricultura de subsistência, uma industrialização quase inexistente, são todos eles fatores que levaram a um empobrecimento generalizado e fez intensificar a vontade de saída da terra natal e, por conseguinte, a emigração surgiu como uma inevitabilidade.

Todas, mas, mesmo todas, as aldeias deste interior profundo, além de serem locais de recrutamento fácil e de mão-de-obra abundante e não qualificada apta para a emigração, viram os seus naturais ausentarem-se ou partirem na demanda, não do santo Graal, mas, do ambicionado el dourado, traduzido na busca de um sonho ou na procura de melhores condições vida ou do ganha-pão na ambicionada nova terra prometida, o qual, ainda que árduo e duro de obter, tinha sempre subjacente o fito de, um dia, conseguido um relativo pecúlio, regressarem à sua terra mãe, desiderato este que, afinal, não foi conseguido por todos.

¹. Natural e morador no Felgar, concelho de Torre de Moncorvo, advogado, investigador, mail: carlos.seixas-3958p@adv.oa.pt

O Felgar, não foi exceção e, num contexto profundamente rural, tinha no seu seio alguma tradição de emigrar, pois, já nos anos de setecentos começou a assistir à partida dos seus naturais, como militares, religiosos, comerciantes e aventureiros para as Índias, a dirigirem-se como colonos para a África e para a Colónia do Sacramento, no actual Uruguai, e, logo a seguir, atingindo o seu zénite no séc. XIX, sobretudo, para o Brasil, país irmão por excelência no acolher e no tradicional destino dos emigrantes portugueses, aqui com vasta implantação de numerosas famílias felgarenses².

Contudo, a emigração, como nova realidade a dar os seus primeiros passos, não se confinou às terras do Brasil, e, por inícios do séc. XX, mais propriamente de 1911 em diante, os emigrantes felgarenses começaram a desbravar e a direccionar o caminho para as terras do tio Sam, agora de uma forma ordenada, progressiva, constante e também legalizada, pois, todos eram portadores de passaporte, sujeitos a rigorosa inspeção á chegada e, sob pena de deportação, apresentavam uma espécie de carta de chamada ou davam o nome de algum conhecido que já lá se encontrava instalado e devidamente integrado neste novo país ou com condições suficientes em termos de contactos, contrato de trabalho e de habitação para bem receber aos recém-chegados. Face a tamanhas exigências nunca ouvimos falar e não cremos que houvesse clandestinos, apesar de ser até um destino mais apelativo, atenta a força da moeda americana e a abundância de trabalho.

Quem, por exemplo, viu o espetacular filme *Godfather II*, realizado por Francis F. Coppolla, terá sempre presente a fabulosa cena do emigrante que meio roto ou mal-amanhado, mudo e analfabeto, munido de uma simples trouxa, pequena saco onde cabiam todos os seus parcos pertences, chega no seu barco ao novo Mundo, com a Estátua da Liberdade a servir de pano de fundo e marca identificativa daquele, tido e havido como destino totalmente desconhecido e

2. A emigração para o Brasil é um tema tão vasto e rico que seria estultícia tentar abordá-lo neste modesto trabalho face à riqueza de dados e ao elevadíssimo número de emigrantes com este destino, com alguns, face a um protagonismo relevante da sua existência, a merecerem natural e mais largo desenvolvimento. O mesmo poderemos dizer com a emigração intraeuropeia dos anos sessenta em diante do século passado, em especial, para França e Alemanha.

incerto, da 1ª impressão de deslumbramento, da incerteza e do despejar de milhares de europeus nesta nova terra prometida e o seu desembarque na ilha de Ellis Island onde zelosos agentes alfandegários, os questionavam e faziam uma rigorosa prévia fiscalização ao quem, porquês, como e razão de ser da entrada no novel País. E, como nada era deixado ao acaso, também havia uma junta médica, que procedia a apurados exames sanitários á cáta de sintomas de doença (como o sarampo, febres gástricas, sarna, dissenterias, malária, tuberculose, febre amarela, ...), e que, a existirem, implicavam obrigatoriamente a sujeição a quarentena no hospital de Ellis Island, e, só finda esta, eram libertados e podiam ir ao encontro dos seus e à procura de nova vida.

Alguns, como veremos infra com os 3. e 4., nem chegaram a entrar no novo país, e foram pura e simplesmente deportados. Felizmente, muitos, em maior número, foram os que se integraram, se adaptaram e singraram na vida. É destes que agora trataremos:

2. O missionário

Na área da emigração para a América do Norte, nos primórdios de 1911, deu-se o caso documentalmente provado e curioso de, nas primeiras levas de emigrantes pioneiros felgarenses e iniciados no desbravar da emigração para este novo Continente, terem carta de chamada ou ficarem sob a responsabilidade ou a supervisão do Pe. Ernesto Augusto Salgado [19/02/1878-30/06/1913], ilustre felgarenses, o qual, como missionário franciscano andarilho, nessas terras paroquiava e era uma espécie de porto seguro, que a todos os seus conterrâneos garantiu trabalho, recomendava e ajudou na integração, uma vez que todos eles, ao desembarcarem na alfândega em Ellis Island, indicavam às autoridades aduaneiras o nome do dito padre Ernesto Salgado, expressamente aludindo-o como o único contato, acolhedor ou nome de referência á chegada aos E.U.A., inclusive a alguns outros emigrantes das aldeias limitrofes, como Carviçais e Larinho. Daí podermos dizer que foi este padre, á altura, o mentor ou a figura tutelar desta 1ª vaga da emigração e do qual, para não ser esquecido, alinhavaremos alguns dados biográficos.

Era o Pe. Ernesto Augusto Salgado natural de Felgar, sendo filho de Luiz Francisco Salgado [1837-1905],

Fig. 1 O Pe. Ernesto Augusto Salgado

e de Maria de Jesus Gomes, [1838-1918], abastados proprietários rurais nesta aldeia. Fez os estudos preparatórios no Colégio de São Bernardino (Peniche) e frequentou o curso de Teologia no Colégio de Montariol (Braga) e depois foi concluir o curso a Roma, cidade onde se ordenou sacerdote aos 29.03.1902. Regressado a Portugal dedicou-se à vida missionária na ordem dos Franciscanos e em fevereiro de 1909 embarcou para a Madeira, onde missionou algum tempo e donde seguiu para os E.U.A. Aqui, acompanhado pelo seu colega Pe. José Rolim, desembarcou no porto de Ellis Island em New York, aos 16.05.1909, no navio S. S. Gallia, indo domiciliar-se a Bennett St., Boston, Massachusetts. Nesta cidade e em New Bedford terá exercido o seu múnus eclesiástico e terá missionado em algumas outras colónias portuguesas dos E.U.A.. Neste país permaneceu até fins de 1912 dirigindo-se então para a cidade de Natal no Brasil, onde esteve algum tempo a missionar, e, quando tentava regressar á Europa, veio a falecer inesperadamente na cidade do Recife (Pernambuco), aos 30.06.1913, vitimado pela febre-

-amarela e aí foi sepultado no cemitério de Santo Amaro este missionário franciscano³.

3. Protagonistas

I
1911

O Felgar, por diversificados motivos pessoais, também viu partir muitos dos seus naturais. Há semelhança da emigração em geral, que assistiu ao fenómeno da partida de muita massa anónima e humilde, nesta abundavam os jornaleiros, os artifices, e alguns lavradores. Deu-se nesta fase inicial a natural masculinização da emigração e, á semelhança da diáspora portuguesa, viu primeiro partir os homens, os jovens e depois, aos poucos, foram as mulheres que se lhes juntaram num quadro de reagrupamento ou reunificação familiar de algum sucesso, visto muitos deles, com a família junta ou, nalguns casos mais pontuais, criando uma nova, optaram definitivamente por esta nova terra para viverem o resto dos seus dias.

Este fenómeno migratório começou no porto de Ellis Island, na populosa cidade de New York e a bordo do navio SS Cretic, proveniente de Génova e que tinham tomado na ilha de S. Miguel, Açores, quando chegou e aí desembarcou, a 23 de março de 1911, um grupo de uma quase dezena de felgarenses, o 1º desta diáspora, composto de um misto de homens:

1. **Abel de Jesus Salgado**, [1883 - 1953], solteiro, proprietário, sabia escrever, foi, contudo, um emigrante que esteve pouco tempo nos E.U.A., pois, segundo o seu assento de casamento, veio contrair matrimónio no Felgar, às quatro horas da manhã do 25/03/1915, com Felismina Augusta Bento, [1869-1938], filha natural de Maria Angélica Bento, e, deste casamento, não houve filhos.

2. **Francisco António Duarte**, [1870 - 1954], jornaleiro, sabia escrever, estava casado desde os 24/02/1900, com Josefina Amélia Almendra [2/05/1876 - 16/10/1918]. Aquando da morte da esposa o Francisco António Duarte residia nos E.U.A., contudo, em maio de 1919 já se encontrava novamente no Felgar e não sabemos

3. Sobre a vida deste missionário felgarenses, ver o *Boletim Mensal das Famílias Católicas*, revista ilustrada dos terceiros franciscanos, in 6º ano, 2ª série, Agosto 1913, a pág. 160.

Fig. 2 O SS Cretic

se retornou aos E.U.A. Seguro é que emigrou depois com as 2 filhas para o Brasil onde faleceu, estando sepultado no cemitério do Irajá, a norte do Rio de Janeiro.

3. **Acúrsio Augusto Carqueja**, solteiro, nascido aos 27/05/1890, este emigrante estava acompanhado de sua mãe, já viúva a:

4. **Maria de Jesus Ginja**, nascida em 1848. Curiosamente, atenta a idade desta ou a ausência de referências válidas para a estadia e o trabalho, este par familiar foi o único que as autoridades alfandegárias estado unidenses não deixaram entrar e foram deportados, tendo ido de imediato para o Brasil, onde, em São Paulo e nos inícios da década de 30, o filho foi um membro destacado na direção da Associação de Felgarenses aí criada para bem acolherem os emigrantes provindos desta aldeia para esta urbe brasileira e ajudarem com a quotização

na construção ou no apoio de obras de interesse colectivo no Santuário de N. S^a do Amparo no Felgar.

E de 2 jovens irmãs e corajosas raparigas:

5. **Isaura do Céu Praça**, [6/05/1890 – 27/03/1959], nasceu no Felgar sendo padrinho o dito Pe. Ernesto Salgado, solteira, doméstica, analfabeta, e esteve emigrada até 1916 tendo neste ano regressado ao Felgar visto que foi mãe no ano seguinte.

6. **Albertina Amélia Praça**, [23/11/1891 – 12/08/1972], solteira, doméstica, analfabeta, emigrante que passou a residir em East Haven, no Connecticut, onde fez vida, casou com um italiano Peter J. Motti [1898-1965], emigrante desembarcado em 1914, e veio falecer já reformada na Florida. Já viúva, ainda visitou o Felgar em fins da década de 60 e, curiosamente, dizia que o Felgar da sua juventude era melhor do que aquele que ela agora estava a rever. Tiveram 1 filho: Guilio Peter Motti, [1922-2008], cidadão americano, casado e com 2 filhos.

Fig. 3 Francisco António Duarte [foto M.V.]

Neste grupo inicial fazia parte também o meu bisavô paterno:

7. **Manuel do Nascimento Gomes** [1865-1929], lavrador, analfabeto, estava casado desde 24/07/1886 com Cândida de Jesus Neto [1861 – 1939] e dos 8 filhos que teve o casal, à exceção da filha mais nova e minha Avó paterna, todos os demais emigraram para os EUA e depois para o Brasil. O primeiro dos filhos a emigrar e acompanhando seu pai, foi a:

8. **Maria Augusta Gomes**, nascida por 1887, então jovem viúva, acompanhou seu pai, e que, em New Bedford, aos 3/06/1916, vai casar em suas 2^{as} núpcias com o também emigrante português Manuel Borges de Carvalho, natural de Meda de Mouros e onde nasceu em 16/03/1891, mas, chegou a residir no Felgar e desta terra partiu, em meados de 1920 a bordo do SS Caroline, novamente para os EUA. O casal continuou a residir e a trabalhar em Massachusetts e regressaram já reformados e passaram

Fig. 4 Manuel N. Gomes e seus filhos 8 e 9, por 1911

a residir nesta aldeia da Beira. Tiveram 5 filhos, e todos eles residiam na América e atualmente já vão na 5^a geração de descendentes e todos são cidadãos americanos.

De seguida, também emigrou para os E.U.A., onde aos 20/09/1911 desembarcou no porto de Ellis Island, em Nova Iorque, no barco SS Caronia, um outro grupo de emigrantes, onde estavam 2 felgarenses, o também filho:

9. **António Maria Gomes**, nascido em 1890, lavrador, analfabeto, e recém-casado, aos 26/12/1910, com Águeda da Conceição Bento, [1876 – 1954]. Após estar aí a trabalhar, com seu Pai e irmã tiraram a fotografia anexa – Figura 4 – para matar saudades à vasta prole familiar que no Felgar continuava.

Passados uns anos de emigrante, regressou ao Felgar, mas, em Janeiro de 1927, emigrou novamente com um outro grupo de felgarenses, agora para S. Paulo, no Brasil, trabalhando como electricista na

Fig. 5 Família Gomes por 1912

Fig. 6 A cruz do Prado

empresa Light & Power. Neste País veio a falecer sem nunca mais ter regressado ao Felgar.

Nestes tempos longínquos, por comparação com os atuais, onde os grupos sociais e a ligação fácil e acessível à internet predominam, nem sequer eram então sonhados e as comunicações eram demoradas e estavam limitadas à via postal, pelo que, na volta do correio, por 1912, também a família deixada no Felgar mandou uma fotografia – Figura 5 – para os seus recém-chegados à América matarem as saudades e nela está representada a minha bisavó materna, esposa do 7., e acompanhada de 3 filhos, 2 dos quais vão também emigrar, os infra referidos em 71. e 60., e minha avó Albertina, a mais jovem e que nunca emigrou.

10. **Adolfo Anibal Bento**, [29/03/1879 – 24/12/1946], lavrador, sabia escrever, emigrou para os E.U.A. deixando esposa e 2 filhos jovens a tratarem da lavoura na sua terra natal. Como emigrante, esteve

vários anos neste país chegando a trabalhar, em 1918, quando se procedeu ao seu registo de recenseamento militar na cidade de Fairmont, em Marion County, West Virgínia, como mineiro na empresa Co. Mine. Terá regressado passado uma dúzia de anos, reassumiu a sua condição de lavrador e continuou a viver na Rua da Calçada. Apesar de ter a alcunha de “o Terrível”, era também cantador da solfa e demais endechas, mordomo da N.S.^a do Amparo, e, nestes tempos difíceis, dirimidor requisitado para a resolução de conflitos latentes com as partilhas de heranças ou das águas⁴.

Contudo, neste ano, ainda chegaram ao porto de Ellis Island, Nova Iorque, aos 9/06/1911 a bordo do SS Mauretania, vindo de Liverpool, e embarcados

4. Sobre a figura deste nosso bisavô materno ver o nosso artigo “A origem de uma alcunha: O Terrível” in jornal “A Caserna do Cimo do Lugar” nº 21, Abril de 2012, a págs. 8 a 9.

Fig. 7 Abel Fachada à direita e seu irmão António Augusto [foto A. P.]

em Leixões, os seguintes emigrantes felgarenses também apançados pelo Pe. Ernesto Salgado, nomeadamente, 3 canteiros:

11. **José Luiz Silva**, nascido em 1864, sabia escrever, viúvo, e que nunca mais regressou ao Felgar,

12. **José Joaquim Batista**, nascido em 1867, sabia escrever, trabalhava na ornamentação e na edificação do aparelho de cantaria do palacete do comendador Pires, quando vai casar, aos 13/02/1886, com Maria José Fernandes supra referida em 48., e vão passar, acompanhados de 2 filhos, a residirem neste novo País, sendo que, curiosamente, outros 2 filhos da casal: a Sara de Jesus e o Joaquim Elísio, ambos solteiros e analfabetos, em finais de 1913, ao invés, emigraram para o Brasil, optando assim estes por outras paisagens.

13. **António dos Santos Alves**, [1882-1957], ainda que natural de Torre de Moncorvo, sabia escrever,

Fig. 8 Afonso H. Teixeira e família [foto L.C.]

residia e casou no Felgar, aos 30/04/1908, com Maria Augusta Martins, [1886-1961], tendo o casal 4 filhas. Penso que, em memória de seu cunhado António Manuel Martins, [1890 – 2/10/1908], solteiro, alfaiate e tragicamente morto, este canteiro edificou a cruz em cantaria lavrada e forma hexagonal que está no nosso lameiro, no fundo do Prado, a qual tem as letras iniciais A M M insculpidas na sua base. Ele regressou ao Felgar e em 1920 tornou a emigrar para o mesmo País, onde esteve até à sua reforma. Sei que era um apreciador de ópera.

Neste ano, ainda embarcaram de Leixões para os EUA mais 2 felgarenses:

14. **António Manuel Loureiro**, [18/08/1884 – 4/10/1962], solteiro, jornalista, sabia escrever, emigrou para os EUA e não sabemos quanto tempo aí esteve. De alcunha “o Mosca”, depois de regressar de vez, tinha casa e um soto na esquina da Praça com a Rua Direita. Casou, aos 23/04/1932, com Brilhantina de

Fig. 9 Adelaide de Jesus e sua irmã Zulmira de Jesus Gomes [foto A. G.]

Jesus da Cruz, [1897-1960], doméstica, de alcunha “a Simona”.

15. **Paula do Coração de Jesus**, nascida por 1884, solteira, analfabeta, e assim que chegou foi casar, aos 24/11/1911 em Manhattan, com o felgarense:

16. **Abel dos Santos Fachada**, nascido aos 13/05/1882 e falecido nos E.U.A. em 1969, o qual, sendo solteiro e sapateiro, tinha emigrado para Boston, onde desembarcou em maio de 1910 e que, portanto, também tinha acabado de emigrar. Era irmão dos referidos em 26., 52. e 53. No estado de Massachusetts passaram a viver, trabalhavam na apanha do algodão e constituíram família, com 4 filhos, a referida em 66., a Ana Fachada, [1914-1999], a Ester de Jesus Fachada, nascida aos 28/08/1915, o Joaquim Fachada, nascido em 1913, e o casal nunca mais regressou à terra natal.

II 1912

No imediato, a saga continuou e muitos outros felgarenses embarcados em Leixões, foram chegando aos EUA, nomeadamente, as 2 filhas do emigrante supra referido em 7., seja,:

17. **Adelaide de Jesus Gomes**, solteira, jornaleira, analfabeta, nascida em 1889. Tirou passaporte em meados de fevereiro de 1912 e, logo depois, emigrou para os E.U.A., terra onde casou, constituiu família e nunca mais regressou ao Felgar.

18. **Zulmira de Jesus Gomes**, [28/10/1892 – 197.], solteira, jornaleira, sabia escrever, emigrada nos E.U.A. onde esteve até 1918, pois, veio casar ao Felgar, aos 13/08/1919, com António Luiz Ferreira, [1885 – 1950]. Teve o casal 4 filhos e nunca mais regressou à América.

19. **Maria de Jesus Rego**, [1891-1963], solteira, jornaleira, após ter emigrado vai casar, aos 21/2/1914, em New Bedford, Massachusetts, com o felgarense

20. **Francisco António Neto**, nascido aos 25/01/1892, jornaleiro, também emigrado em finais de 1912 para os E.U.A. Por estas terras da América ainda estava o marido no ano de 1918 altura em que outorgou procuração a favor de sua mulher que já estava a residir no Felgar. Depois, ele regressou à sua aldeia e ainda emigrou para França e nunca mais deu sinal de vida.

21. **Zulmira Augusta Batista**, nascida aos 21/09/1892, solteira, analfabeta, filha de José Joaquim Batista e de Maria José Fernandes supra referidos em 12. e 48., que também eram emigrantes nos EUA, estando ela ainda viva em 1954, por a 20 de outubro deste ano ter embarcado para Nova Iorque. Veio casar nos EUA com o também emigrante António José Graça, infra referido em 51. Ela naturalizou-se aos 22/01/1940 cidadã norte americana residindo em Valley Falls e aí, em Fall River, nasceram-lhe 2 filhas.

Neste ano, a bordo do SS Germania, vindo de Hamburgo e embarcados no porto de Lisboa aos 26.03.1912, registamos 3 emigrantes felgarenses:

22. **João Augusto Bento**, [1882-1945], casado, jornaleiro, analfabeto, esteve emigrado durante um par de anos, tendo regressado à terra natal e nunca mais emigrou.

23. **Manuel António Bento**, [1872 - 1917], irmão do anterior, sabia escrever, tinha casado, aos 09/02/1905,

com Ricardina Augusta Rega, [1882 – 1939] e tinham 4 filhos. Era lavrador, esteve emigrado nos EUA e, depois, veio a falecer afogado no desastre da barca de Silhades em 26 de janeiro no Rio Sabor, juntamente com mais outros 10 passageiros, e o seu corpo só apareceu a 26 de fevereiro para ser sepultado. Sobre ele rezam os versos populares⁵:

O Manuel da Ricardina
por bem pouco se afogou,
perto da Azenha chegando,
já cansado mergulhou.

O Manuel da Ricardina
perto da borda nadava
pedindo que lhe dessem socorro
ninguém o ouviu, ninguém lho dava.

Quando virou para os salgueiros
não pode, não os agarrou,
deixai-me não me agarreis
as últimas palavras que pronunciou.

Quanto lutaste na vida
ó homem sem ventura,
fostes á América sem ter perigo
e onde tivestes sepultura.

Deixaste a mulher e os filhos
sem nenhuma proteção
lutando-te na tua ausência
os levastes no coração.

24. **Francisco Augusto Ginja**, [23/08/1880 – 1956], lavrador, sabia escrever, de alcunha “Ti Comprido”, foi emigrante nos E.U.A. por março de 1912 em diante. Tinha casado, aos 02/09/1907, na freguesia dos Estevais, concelho de Mogadouro, com Cristina Maria Caetano, onde tinha nascido por 1883 e veio falecer no Felgar, onde residiam, em 1913, com 1 filho. Após residir 2 anos em Fall River e 6 anos em São Francisco e em Richmond, Califórnia, na empresa

5. Sobre este trágico acidente da barca de Silhades, ver o nosso artigo “Felgar: aconteceu há 79 anos ...!” in *jornal “Terra Quente”* de 1.02.1996 e “A tragédia da barca de Silhades” in *Antologia de Autores Transmontanos, Durienses e da Beira Transmontana*, Ed. Casa de Trás – os-Montes e Alto Douro de Lisboa, 2018, págs. 650 a 656.

Hercules Powder Co., tornou a casar no Felgar num período de gozo de férias e em suas 2^{as} núpcias, aos 17/04/1922, com Miquelina da Conceição Graça, [1876 – 1942], esta natural do Souto da Velha, também emigrante em meados de 1912, no estado de solteira, analfabeta, e que estava à 10 anos a residir em Fall River. Deste casamento não houve filhos.

25. **António Joaquim Pinto**, nasceu em 1892, jornaleiro e solteiro, sabia escrever, em meados de 1912 emigrou para os E.U.A. Aqui, em New Bedford, Massachusetts, vai casar, aos 9/11/1914, com Caterina Vieira, nascida em 1885, natural da ilha do Pico, Açores. Ele veio uma vez ao Felgar de férias, pela década de 50, altura em que foi plantada uma palmeira no Santuário N. S^a. do Amparo. Tiveram descendência e sempre residiram nos EUA. e irá receber e acolher neste país 2 seus irmãos emigrados em 1921.

26. **Francisco António Fachada**, nascido aos 4/07/1893, sapateiro, sabia escrever, emigrou solteiro e em finais de 1912 para os E.U.A. em Providence, Rhode Island, onde casou com Constance Fachada, nascida em 1906, e tiveram 1 filho: Edérito P. Fachada, nascido em 1929. Nunca mais regressaram à sua terra natal.

III 1913

27. **Afonso Henrique Teixeira** [1884-1935] jornaleiro, casou aos 2/10/1907 com 28. **Maria Amélia dos Santos** [1883-1954] jornaleira. Este casal emigrou para os E.U.A., ele em inícios 1913 e ela nos finais deste ano indo acompanhada dos seus 2 filhos ainda crianças: a Maria Augusta Teixeira [4/10/1909-1997] e o Abílio Almeida Teixeira [1911-1996]. O casal e os filhos regressaram definitivamente ao Felgar por 1920.

29. **Francisco António Duque**, [29/03/1884 – 1962], solteiro, sabia escrever. Foi emigrante nos Estados Unidos da América, onde desde 1913 vivia em New Haven, no Connecticut, cidade onde fez o registo militar em 1917-18. Terá regressado pouco antes de casar, aos 23/02/1922 na igreja matriz de Felgar, onde no assento se refere que ele *estando solteiro e residindo há oito anos em Fall River*.

30. **José António Suzano**, [1887-1959], jornaleiro, casou aos 27/10/1907 com 31. **Teresa Luísa da Conceição Teixeira**, [1882-1953], jornaleira, sabia

Fig. 10 José A. Suzano e Teresa Teixeira [foto A.M.M.T.]

Fig. 11 Ezequiel Pires em 1924

escrever e mãe solteira de Manuel António Teixeira [1905-1995]. O casal emigrou para os E.U.A. ele em inícios de 1913 e ela em finais desse ano levando consigo o filho António Suzano, [1911-1982], e ainda tiveram 1 filho: Acácio Suzano [1914-1915] que nasceu e faleceu criança em New Bedford, por seus pais serem aí residentes. O casal regressou por 1920 para o Felgar, porque em 1921 nasceu uma outra filha.

Um dos fenómenos da emigração traduz-se em que, por vezes, graças à saída dos membros de uma dada estirpe esta desaparece, e, em concreto, houve um costado da família Teixeira que no Felgar deixou de existir, visto todos os filhos terem emigrado para os EUA e não mais terem retornado. Assim, dos filhos da Júlia Clementina Teixeira, [1859-1944], casada aos 26/09/1885 com António Francisco Teixeira [1857-11/10/1913], proprietários, temos que os seus descendentes legítimos emigraram:

32. Josefina Adelaide Teixeira, nascida em 1896, sabia escrever, com 17 anos e em meados de 1913, emigrou para os E.U.A. e aí, em Bristol, Fall River, aos 28/11/1914, casou com José Emílio Carvalho, nascido aos 30/10/1888, natural de Carviçais. Também nunca mais regressou ao Felgar. O casal teve 4 filhos: o José E. Carvalho [1915 – 28/12/1917], o Arthur J. Carvalho nascido aos 20/03/1916 e que faleceu jovem, a Mary Carvalho, [14/11/1921-15/12/2012] casada com John Mc Ateer, e o José E. Carvalho Jr. [13/01/1927-6/01/2005], casado com Nancy Taylor e com 4 filhos, todos cidadãos americanos.

33. José António Teixeira, nasceu aos 22/04/1897, jornalista, sabia escrever, emigrou para os E.U.A. em meados de 1913 a bordo do SS Carmaria vindo de Liverpool tendo aportado em Ellis Island aos 17 de Maio e dando como recetor o emigrante conterrâneo Adolfo A. Bento, supra referido em 10.. Neste novel País naturalizou - se e seguiu a carreira militar e em

Fig. 12 Emigrantes felgarenses, por 1913

1917 fez o recenseamento militar tendo participado em França aquando da 1ª guerra mundial. Em 1927 estava em Eagle Pass no Texas, como soldado, passando por Fort Clark e fez ainda a 2ª guerra mundial e, porque seguiu a carreira militar, atingiu o posto de sargento e veio falecer aos 23/01/1970, solteiro, estando enterrado no Fort Sam Houston National Cemetery, Texas.

34. António Augusto Teixeira, nasceu em 29/03/1893. Solteiro, emigrou em finais de 1913 para os E.U.A. onde aportou em Ellis Island no SS Roma aos 4/01/1914, tendo ido residir para Fall River, Massachusetts, onde, ele casa, aos 17/6/1921, com a também felgarenses Júlia Augusta Bento infra referida em 61. Deste casamento tiveram 5 filhos: a Júlia Teixeira, nascida

aos 6/09/1917 em Rhode Island e falecida em 1975, o Acácio Teixeira, nascido aos 7/08/1926 e falecido em 2002, a Mary Teixeira, nascida aos 17/03/1928, a Hilda Teixeira, nascida aos 21/01/1930 e o António Teixeira, nascido aos 10/10/1937. Viviam em Milford, Worcester, Massachusetts, terra onde faleceu a esposa Júlia Bento, embora quando o marido se naturalizou cidadão americano em 1948 aparece este no estado de divorciado. Penso que ele veio falecer em 24/05/1989 em Multnomah, no estado do Oregon.

35. Francisco António Teixeira, nasceu aos 12/03/1902, também emigrou para os E.U.A. onde veio falecer aos 7/12/1969. Residiu em Hudson, na Rua Washington nº54, estando casado com Celeste Alice

Fig. 13 Maria Assunção Pinto ladeada pela 45. e 46.[foto A^a. M^a. S.]

Zina [9/01/1915-31/05/1999], filha de pais portugueses, tendo ela nascido em Ludlow, Massachusetts. Penso que não tiveram filhos.

36. Laura de Jesus Pires, nascida aos 19/01/1893. Sendo solteira e analfabeta, é o 1^o elemento da família Pires, com a alcunha “os Jóias”, que, em 1913, tirou passaporte e emigrou para os E.U.A. onde chegou a Rhode Island aos 18/04/1913 a bordo do SS Germania. Vai adotar o apelido “Rebello” porque casou aos 16/02/1924 em New Bedford, Massachusetts, com António Sousa Rebello, nascido no Brasil aos 25/09/1900 e emigrado em 1918 também para esse

Pais com entrada por Nova Iorque, e constituíram família em New Bedford, Massachusetts, onde nasceram 4 filhos: o Valdemar, nascido aos 31/01/1925, o Ronald, nascido aos 19/06/1927, o José, nascido aos 16/01/1929 e a Natália, nascida aos 31/01/1931; A Laura vai naturalizar-se cidadã americana aos 22/04/1935 e nunca mais regressou ao Felgar;

37. Ezequiel Augusto Pires, [29/03/1891-1983]. Dele sabemos que, em meados de Julho de 1910, tinha sido ferido com foçadas na cara e cabeça e com um tiro de pistola no pescoço pelo António Praça, por alcunha “o Risinha”, o qual para fugir à prisão fugiu para Silhade, onde se acoitou e andava fugido às autoridades. De tal agressão não faleceu, tendo ficado na face com uma cicatriz conforme declara quando solicitou passaporte nos E.U.A. em 1924.

Tendo emigrado para este país, onde desembarcou aos 12/05/1913 em Nova Iorque, vindo do Rio de Janeiro onde esteve pouco tempo, estava casado, aí por finais de 1917, com Alda Albertina Reis, [20/11/1897- 1969] natural de Miragaia, no Porto, a qual tinha emigrado em agosto de 1914 para os E.U.A. onde chegou a Providence a 15 deste mês. Em 1917, ainda solteiro, a residir em Valley Falls, no estado de Rhode Island, nos censos militares ele foi identificado com a profissão de “grocery merchant”. Foi um casal que se naturalizou, ele aos 23/06/1923 e ela aos 16/09/1927 respetivamente, como cidadãos americanos e que conseguiu alguma fortuna nos E.U.A. no ramo do comércio em Cumberland e Providence, Rhode Island. Aqui tiveram 4 filhos: a Zaida Albertina Pires, nascida aos 23/06/ 1918, o Serafim Pires, nascido em 27/11/1919, o Mário Pires, nascido em 20/02/1920 e o Edmund A. Pires, [29/07/1922 - 10/11/2011] este enterrado na campa dos pais. Em meados de 1924, com a ocupação de “grocer e marketman” solicita passaporte para vir viajar a Portugal por uns 6 meses em viagem de passeio e negócios embarcando no porto de Boston.

Foi o Ezequiel Pires um emigrante de sucesso, pois, dele conhecemos a seguinte notícia: “*De visita a seus primos, sr. Dr. António Manuel Pires e sr^a D. Maria Porfíria Leal, estiveram, nesta freguesia, o banqueiro sr. Ezequiel Augusto Pires e sua esposa, sra. D. Alda Albertina Pires, residentes em Bristol, U.S.A.*” [in Mensageiro Bragança nº627 de 18-08-1956].

Fig. 14 Os “Jóias” no Felgar. [foto A^a. M^a. S.]

Relativamente a este ano, é ainda de referir que devido a ter havido felgarenses que tiraram passaporte e bilhete de embarque noutras cidades do litoral, que não Bragança, apesar de não termos consultado os seus passaportes, sabemos ainda dos seguintes 4 felgarenses emigrados em ano desconhecido, mas que, em 1913, já estavam nos EUA. Serão eles:

38. António Cândido Silva, [1889 - 26/03/1971], solteiro, casou aos 11/12/1918 com Isabel Maria Queija, o que indicia que já teria regressado ao Felgar.

39. José Joaquim Camilo/Florindo [1883 - 1971], natural do Felgar, de alcunha “Zé Miguel do Larinho” por seu pai ser daí natural, proprietário, casou, aos 14/09/1908, com Cândida Amélia Canhoto, [1887 - 1971]. Ele também foi emigrante nos Estados Unidos da América, conforme atesta a fotografia dos emigrantes da casa dos milagres no santuário de N. S. Amparo e, aquando do nascimento do seu último filho, por 1919, já teria regressado definitivamente ao Felgar.

40. Maria Augusta Florindo, nascida em 1894, irmã do anterior, estando solteira emigrou para os E.U.A., onde casou, aos 11.11.1916, em Fall River, com Júlio Mendes, natural da Lousã, onde nasceu em 1889, e tiveram filhos.

41. Jacinto Rebouta, de alcunha “mocho”, esteve emigrado nos EUA, mas, além de estar retratado na dita fotografia, desconhecemos mais elementos biográficos deste emigrante felgarense;

Por fim, recordo que, desejosos de manterem acesas e presentes algumas tradições e memórias e não desejando esquecer o que deixaram para trás, grande parte dos *americanos* felgarenses supra referidos, foram retratados e estão numa fotografia enviada no ano de 1913, na casa dos milagres do Santuário de N. S^a do Amparo, uma vez que se cotizaram para a aquisição de uma bandeira processional dedicada a esta santa padroeira e mui milagrosa. Assim, temos:

Pé: Francisco António Duque [1883-1962], João Augusto Bento [1882-1945], ..., António Manuel Loureiro [1884-1962], António Cândido Silva, [1889-16/03/1971]

Pé: Adolfo Anibal Bento, [1879-1946] José Joaquim Florindo [1883-1971], ..., ..,

Sentados: Francisco Augusto Ginja [1882-1956], ..., Jacinto Rebouta (Mocho), ..., Manuel António Bento, [1871 - 1917], Chão: os irmãos Teixeira (?).

IV 1914

Neste ano, começou a haver uma nítida quebra na emigração por força do deflagrar da I guerra mundial, situação que se manteve e agudizou em 1917 e 1918 e, mesmo no ano de 1919, não conseguimos descortinar nenhum emigrante do Felgar em partida para as terras do Tio Sam, registando-se ao invés, neste ano, isso sim, levas numerosas de felgarenses como operários para França⁶.

Para os EUA continuamos com:

42. José Joaquim Pires, nascido aos 16/04/1897, ainda solteiro, agricultor e analfabeto, em 26 de abril de 1914 saiu de Lisboa e emigrou para os E.U.A. onde chegou aos 4/05/1914 a bordo do SS Venezia. A residir em Valley Falls, Rhode Island, vai casar com Angelina Pires nascida aos 11/08/1903. Ele naturalizou-se cidadão americano em 30/03/1926 e ela em 1928;

43. Manuel António Silva, [1896-1971], pastor, solteiro, analfabeto, com a alcunha de “Ti Pilão”, tinha emigrado para os E.U.A. com 18 anos, em 1914, e casou nos E.U.A. por 1917, com Maria Augusta Salvador, [1898-1963], esta natural de Carviçais e que também tinha emigrado para os E.U.A. com 18 anos, em 1916. Ele, em 1918, já casado, residia em Lonsdale City, Valley Falls, Rhode Island. Tiveram 2 filhos, sendo que o primogénito, o António Silva, nasceu em 1924 em Fall River.

V 1915

44. Maria da Assunção Pinto, nascida em 1866, veio falecer nos EUA para onde, como viúva, tinha

6. Registamos, em finais de Fevereiro, a outorga de passaporte, no governo civil de Bragança, a uma leva de uns 65 operários e em inícios de março outras quatro levas de outros 251 operários para França com saída por Barca d'Alva, por certo sob contrato a termo e habilitados para ajudar na recuperação económica deste País, na área fabril ou no campesinato, visto que tinha sido seriamente afetado com o recém-terminado conflito mundial.

emigrado em meados de 1915, levando consigo nesta viagem sua filha Zulmira Antera, então com 15 anos, e penso que sua neta: Alice Pires, infra referida.

Ela foi casada, aos 03/06/1906 e *in articulo mortis*, com Francisco António Pires, [1856 - 4/06/1906], lavrador, aparece mencionado como solicitador em 1885, foi durante muitos anos juiz presidente da Confraria das Almas do Felgar, instituição que era uma espécie de agência bancária á altura, emprestando dinheiro a juros elevados e com garantia de hipoteca e obrigação. Foram residentes na Rua Nova, e tiveram 4 filhos conhecidos sob a alcunha dos “Jóias”. No dia do referido casamento reconheceram estes 4 filhos e que também vieram a emigrar, os referidos em **36.**, **37.**, **42.** e **45.**

45. Zulmira Antera Pires, nascida por 4/12/1901 no Felgar, emigrou com sua mãe para os EUA onde chegou em Junho de 1915 em Providence e se naturalizou cidadã americana aos 17/09/1928 e vem aqui a falecer por 3/05/1982. Esta, aos 11/02/1918, vai casar em Providence com o também emigrante Serafim Casimiro Cardanha, [21/07/1894-1969], natural do Larinho e filho de António José Cardanha e de Cândida Barbara Gouveia, e que tinha chegado em 1912 à América. Foram emigrantes de sucesso bem lançados no ramo do comércio mobiliário, agente de passagens e de câmbios, no estado de Rhode Island, nas cidades de Pawtucket e Providence, tendo começado a exercer o comércio por conta própria, em parceria com o seu cunhado Ezequiel Pires, numa pequena mercearia e talho em Valley Falls. Vieram várias vezes passar férias ao Felgar, chegando a trazer automóvel com eles, sendo a 1ª vez em 1932 onde desembarcaram no porto de Lisboa a 25 de Maio. Foi neste ano que o casal esteve no Felgar e percorreu em automóvel 12 países europeus em viagem de recreio, acompanhados da filha e da sobrinha Zaida e regressaram após embarque no navio Saturnia no porto de Lisboa aos 11/01/1933, com desembarque em Nova Iorque aos 19/01/1933. Tiveram 1 filha: a Odette Albertina Pires Cardanha, nascida aos 18/05/1922 em Cumberland, casada com o advogado John J. Maciel, tendo 4 filhos.

46. Alice Pires, nascida por 1913, acompanhou sua avó ainda criança com 2 anos e era filha natural da Laura de Jesus Pires supra referida em **36.**, com quem vivia e com o seu padrasto em New Bedford,

estando referenciada nos censos de 1930 e sempre viveu nos EUA.

47. Lucinda de Jesus Camilo/Florindo, [14/09/1891 - 2/05/1950]. Em fins de 1915, ainda solteira e analfabeta, emigrou para os E.U.A.. Retornou definitivamente ao Felgar e, depois, aqui vai casar, aos 29/12/1932, com Adolfo Anibal Bento, [1879 - 1946], referido em 10. Residiam na Rua da Calçada e não tiveram filhos.

48. Maria José Fernandes, nascida em 1866, proprietária, casada, desde 13/02/1886, com o emigrante supra referido em **12.** José Joaquim Batista, nascido em 1867, emigrou tendo ido ao encontro de seu marido e levando consigo o filho **49. António Francisco Batista** com uns 15 anos de idade, os quais, por sua vez, passaram a viver em Fall River, Massachusetts, e aí este constituiu família com esposa e 2 filhos, vindo só esporadicamente em férias á terra natal. Ela faleceu nos EUA nos finais da década de 30, pois, nos censos de 1940, o seu marido aparece no estado de viúvo.

50. António Augusto da Queija, [13/03/1894-27/12/1964], em fins de 1915, sendo solteiro, jornalista e analfabeto, emigrou para os E.U.A. Aí viveu em Cumberland, Providence, Rhode Island, onde casou por 1918 com Beatriz Baltazar Queija, [1900-24/04/1944], tendo o casal tido 3 filhas: a Maria C. Queija, [1919 - 9/01/2013] que casou com Mário A. Nóbrega [1918-1991], a Lucinda A. Queija, nascida em Portugal em 1920 e falecida em finais de 2014 no estado de viúva de Manuel A. Lagarto, natural da Açoreira, tiveram 3 filhas, e a Elisabeth Queija [1923-6/01/2014] casada com Álvaro Teixeira e com filhos.

51. António José Graça, nasceu em 24/09/1896 e faleceu em 1959 em New Bedford, Massachusetts. Em finais de 1915, sendo solteiro, lavrador e sabendo escrever, emigrou para os E.U.A. onde desembarcou dia 22 de Dezembro no SS Pátria. Aos 12/02/1917 aí casou com a conterrânea referida em **21.** Zulmira Augusta Batista, nascida por 1893, filha de José Joaquim Batista e de Maria José Fernandes supra referidos em **12.** e **48.**, que também eram emigrantes nos EUA. Ficou o casal residindo em Valley Falls e aí, em Fall River, nasceram-lhe 2 filhas: a Rosalina Graça, nascida em Fall River aos 17/02/1918 e faleceu, já viúva, em New Bedford, Massachusetts, aos 24/01/2011. Casou, aos 14/02/1942, no Felgar com António Mário Rodrigues [1913-1945], serrador, e

tiveram 2 filhos. E a Águeda Jesus Graça, nascida em 24/11/1922 em Fall River, casou, aos 03/07/1943, no Felgar com Manuel Joaquim Neves, nascido em 1921, e por 1979 já estava viúva. Este casal nunca mais regressaram e tiveram 2 filhas.

52. António Augusto Fachada, [1880-1947], sendo casado, proprietário e sabendo escrever, irmão dos referidos em **16.**, **26.** e **53.**, foi em finais de 1915 emigrado para os E.U.A. e, em 1918, ainda aí trabalhava como sapateiro. Penso que, depois, ainda emigrou para o Brasil. Tinha casado aos 22/05/1908 com Maria do Pilar Bento, [1880 - 1966], filha de José Bento, natural de Espanha, e de Maria Assunção Sousa, doméstica. Tiveram 4 filhos, naturais de Felgar, e que nunca emigraram.

53. Ernesto de Jesus Fachada, nascido em 18/10/1897, irmão do anterior e dos referidos em **16.** e **26.**, solteiro, sabia escrever e emigrou também em finais de 1915 para os E.U.A. onde chegou aos 15/01/1916, vivendo em New Bedford, Massachusetts. Aí casou com Júlia A. Fachada [1908-2003] emigrada em 1918, tiveram 2 filhos: a Laura A. Fachada, nascida em 1923 e a Edérta A. Fachada, nascida em finais de 1928. Ele naturalizou-se cidadão americano aos 19/12/1933 e o casal veio esporadicamente passar férias á terra natal.

54. António Augusto Manso, [1897-16/08/1932], em fins de 1915 emigrou para os E.U.A. ainda solteiro, proprietário e sabia escrever, e aí casou com a conterrânea Cândida de Jesus Azevedo, [1898-198.]. O casal residiu poucos anos nos EUA e regressou logo de vez, visto que, em 1919, aquando do nascimento da filha mais velha esta já nasceu no Felgar. Tiveram 3 filhas, sendo que 2 emigraram para o Brasil e a outra, após o seu casamento, foi viver para Macedo de Cavaleiros.

55. Cândida de Jesus Azevedo [1898-198.], casou em 1ª núpcias nos EUA com o emigrante referido em **54.** António Augusto Manso [1897-16/08/1932] e, tendo o casal regressado definitivamente, ela, aos 8/10/1932, em 2ª núpcias de ambos, casou com António Augusto Canhoto [1895-10/10/1974]. Teve filhos de ambos os casamentos.

Fig. 15 Artur A. Neto e família, por 1935 [foto C.F.]

VI 1916

56. Artur Adriano Neto, [1883-1937], alfaiate, casou, aos 17/02/1908, com Cândida de Jesus Ginja, [1885-1969], e emigrou nos inícios de 1916 para os EUA, país onde esteve poucos anos e logo regressou definitivamente para o Felgar em 1924 aquando do nascimento de um filho.

57. Serafim Augusto Conde Martins [22/02/1896-1969], como solteiro, jornalista e sabendo escrever, emigrou a bordo do SS La Touraine, vindo de Bordeaux para os E.U.A. onde desembarcou em Ellis Island aos 16/03/1916 e dando como morada de acolhimento a do seu primo Francisco António Duque a residir em 33 William street, Fall River, Massachusetts. Depois, regressou de vez e, nos fins da década de 20, foi casar com Clara de Jesus de Castro Valente,

[1907 – 1990], proprietária, residentes no Felgar e tendo o casal 1 filho.

58. Elvira de Jesus Manso, nascida em 1896, costureira, solteira e sabendo escrever, irmã do supra referido em 54., em meados de 1916, emigrou para os E.U.A. não mais tendo regressado ao Felgar.

59. Elvira de Jesus Gomes, nascida por 1894, sendo solteira, analfabeta e jornaleira, emigrou por outubro para os EUA e neste país fez a sua vida não mais regressando à sua terra natal.

60. Maria da Conceição Gomes, [24/03/1895 – 19/02/1967], doméstica, ainda solteira e sabendo escrever, em finais de 1916, emigrou para os E.U.A. tendo lá seu pai supra referido em 7. e os irmãos supra referidos em 8., 9., 17. e 18. a residirem. Passados poucos anos, terá regressado ao Felgar e aqui casou, aos 27/04/1921, com José Joaquim Bento, [1895 – 1955]. Tiveram 5 filhos que, bem mais tarde, também emigraram para os EUA.

VII 1917

Neste ano em que Portugal e os EUA oficialmente entraram na I guerra mundial como beligerantes, a emigração esteve em níveis muito baixos. Só descortinamos 3 emigrantes:

61. Júlia Augusta Bento, [7/07/1893-3/10/1979], como solteira, proprietária e sabendo escrever, tinha emigrado para os EUA em inícios de 1917 e em Fall River, Massachusetts, vai casar, aos 17/6/1921, com o felgarenses António Augusto Teixeira supra referido em 34. de quem teve 5 filhos e nos EUA sempre residiu e faleceu

62. Clorinda de Jesus Manso, nascida em 1903, jornaleira, solteira, sabia escrever, irmã dos supra referidos em 54. e 58., em inícios de 1917 emigrou para os E.U.A. a bordo do SS Britania, vai constituir família e casar em 1921, ter 4 filhos, naturalizar-se e não mais regressou à sua terra natal.

63. Domingos Vaz, nascido em 6/08/1893, emigrou neste ano de 1917 para os EUA, onde em Providence, Rhode Island, viveu a sua vida até finais da década de 30 por nos censos de 1940 a esposa surgiu como viúva e com filhos. Era irmão do emigrante supra referido em 57. e ambos filhos de pais espanhóis, de Meilha, Vitigudino, jornaleiros que residiam no

Felgar, na Rua do Escouradal. Contudo, por razões que desconhecemos, quando emigrou tinha adotado o apelido “ Vaz “.

VIII 1918

Além da guerra que estava a terminar, tinha surgido uma doença: a pneumónica ou gripe espanhola, terrível malina que dizimou milhões e milhões de pessoas. Neste ano, só descortinamos um emigrante felgarenses e no seguinte não descortinamos nenhum.

64. Cândida de Jesus Manso, nascida em 1903, jornaleira, solteira, sabia escrever, era irmã dos supra referidos em 54., 58., e 62., e em inícios de 1918, emigrou para os E.U.A. e não consta que tivesse regressado.

IX 1920

Por fim, neste ano, passada que foi uma década, deu-se a última grande leva de uma forma organizada e ordenada de emigrantes felgarenses, embarcados a bordo do SS Caroline a 19 de Junho no porto de Leixões para os EUA. Assim, temos os repetentes supra mencionados em 12., 13., 21. e o marido da mencionada em 8., e ainda:

65. Clorinda de Jesus Moraes, nascida por 1903, solteira, doméstica, sabe escrever, e sem vínculo de trabalho,

66. Laura de Jesus Tomé, nascida em 1910, menor, filha dos emigrantes supra referidos em 15. e 16., vai ao encontro destes para New Bedford, e, tal como a anterior, na viagem, vai ao cuidado de António Alberto Salvador, emigrante natural de Carviçais. Vai falecer em Boston aos 11.05.1974.

67. Maximino Augusto Manso, [1885-21/11/1951], casado, artista canteiro, casou aos 02/03/1908 com Albertina da Ressurreição Bento, [1880-16/10/1920]. Antes da morte desta, em meados de 1920, emigrou para os E.U.A. e aqui deu como emigrante de referência e de contato o emigrante supra referido em 11., amigo e colega de profissão, tendo residido em Valley Falls. Depois, já viúvo, aos 09/02/1933 casou novamente com Luísa Vicentina Almeida, [1877-...],

Fig. 16 Os emigrantes António Bento à direita e Francisco Silva

não tiveram descendência, nem ele mais regressou aos EUA. Mas, do 1º casamento teve 2 filhos, sendo um o Pe. Abílio José Manso, nascido aos 10/11/1910 e já falecido em meados da década de 90 em Lisboa, solteiro, ordenou-se padre em 1938 após frequentar o curso teológico no seminário em Bragança. Pertenceu à Ordem dos Carmelitas, foi um dos grandes impulsionadores da edificação do Convento do Carmelo em Torre de Moncorvo e nunca exerceu o seu múnus religioso no Felgar. Por 1950 residia ainda nesta vila e tirou passaporte para viajar por vários países da Europa.

68. Francisco dos Santos Silva, nascido em 1901, jornaleiro, solteiro, emigrou para os E.U.A. e deu como direção a do seu irmão supra referido em 43. Neste novo país constituiu família, tendo casado com a portuguesa Maria Silva, nascida em 1898 e que, por sua vez, tinha emigrado em 1916. Tiveram 1 filha: Júlia Silva, nascida em 1925. Ele naturalizou-se americano

Fig. 17 Acácio Bento, esposa e filhos por 1950 [foto A.B.]

em 1942 e residia em Massachusetts, Estado onde nasceu a filha. Nunca mais regressou ao Felgar.

69. António Alberto Bento, [08/07/1903 – 20/10/1936], natural de Felgar e filho do emigrante supra referido em 10., emigrou em 1920 para os E.U.A., trabalhando em Hudson, Massachusetts sendo amigo e chegando a residir como hóspede em casa do emigrante felgarenses 68. Francisco dos Santos Silva, com quem tirou uma fotografia na Estrella Studio, 376 Bay St., Fall River, Mass. – Figura 16 – assim que chegaram a estas novas paragens. Sendo solteiro, era um apaixonado nos tempos livres da arte venatória e, numa deslocação de fim-de-semana para a prática deste entretenimento, veio a falecer no Laconia Hospital, em New Hampshire, devido a um acidente

de caça, após um tiro disparado acidentalmente por um colega caçador lhe ter perfurado os intestinos e ter estado 2 dias em agonia. Foi seu corpo enterrado no cemitério Sta. Mary em Medford, Massachusetts, aos 23/10/1936.

70. Maria de Jesus Meireles, nasceu por 1899, solteira, jornalista, sabe escrever, emigrou para os EUA e nunca mais regressou à sua terra natal.

71. Acácio Nascimento Gomes, [1901 – 1988], filho do emigrante referido em 7. e irmão das supra referidas em 8., 9., 17., 18. e 60., ainda solteiro emigrou em meados de 1920 para os E.U.A. onde esteve poucos anos. Regressou ao Felgar e tornou a emigrar em 1928 para o Rio de Janeiro. Contudo, veio a casar no Felgar, aos 14/12/1933, com Celeste dos Anjos Longo,

[1908 – 1986], natural dos Cerejais. Eram residentes no Eiró e tiveram 2 filhas.

72. Acácio da Cruz Bento, [29/03/1901 – 1993], solteiro, emigrou em 20/06/1920 do porto de Leixões para os E.U.A. dando, ao chegar, como referência ou nome de acolhimento o da emigrante e sua irmã Júlia Augusta Bento, supra referida em 61. Foi residir e trabalhar para a zona de Plymouth, na construção civil onde era carpinteiro e esteve grande parte da sua vida⁷. Vinha passar temporadas e algumas férias ao Felgar e, pela década de 30, comprou e investiu em vários e bons prédios rústicos sítios no limite da freguesia. Casou em Rhode Island, aos 3/03/1924, com Etelvina Branca Hipólito, colega de viagem a bordo do SS Caroline, natural de Carviçais e onde nasceu em 25/01/1902, tendo ela embarcado com 18 anos e ia ao cuidado do referido 12. José Joaquim Batista.

Tendo-se divorciado, casou depois com Albertina da Trindade Antunes, natural de Mouronho, concelho de Tábua, terra onde no ocaso da vida passou a residir e onde faleceu. Do 1º casamento teve 6 filhos, alguns instalados nos EUA e outros no Felgar e na casa que o casal aí tinha adquirido e reconstruído.

73. António Augusto Marcos, [1895–1972], jornalista, sabia escrever, de alcunha “o Ti Galinho”, casou com Ester da Conceição Salomé, [1896–1967], esta natural de Carviçais. Já casado, por setembro de 1920, emigrou para os E.U.A. tendo embarcado no porto de Leixões. Teve uma estadia muito curta nos EUA tendo regressado à sua aldeia. Ficará nos anais da história do Felgar por ter sido o 1º pessoa que idealizou e fez um pequeno avião, monolugar, e tentou voar. Teve o casal 5 filhos.

74. António Cândido Veneno, nasceu aos 18/05/1894 no Felgar, na Rua do Cimo do Lugar, filho natural de Maria do Carmo Veneno, solteira, natural da Quinta da Cabreira. Sendo solteiro e jornalista, sabia escrever, emigrou para os EUA e, segundo os censos de 1940, já estava casado e era pai de 3 filhos, residindo em Rhode Island e nunca mais regressou à sua terra natal.

⁷ Sobre esta interessante figura da diáspora felgarenses, exemplo típico de uma emigração bem-sucedida, ver o livro “O Palácio das Moscas” de Bento Xavier, 2000, o qual, ainda que com alguma ficção misturada com laivos de realidade, efetua um relato interessante da saga familiar deste protagonista.

4. Viagem

Esta demanda de novas terras e paragens, numa saga ou epopeia que merecerá também um dia ser aprofundada e mais estudada, basicamente, começava com o 1º passo a ser dado: a viagem, e quiçá, o mais problemático, face à partida para destino desconhecido e com forte carga de ansiedade.

Agora, longe que estávamos da era do veleiro, limitados à força do vento e do mar, era o vapor que, sendo um barco maior e mais potente, dava cartas. E estas tinham já fortes ases, traduzidos em óbvias e melhores condições: uma *maior velocidade*, uma *maior regularidade* de máquinas com motores de hélice, umas *maiores inovações e melhoramentos tecnológicos*, ex., eletricidade e refrigeração, que por si esbatiam muitos riscos de saúde, uma *maior qualidade do serviço*, traduzida num sentimento de segurança reforçado com mais espaço no convés para se poder espriar, conversar e movimentar-se, o que, em suma, tornaria a viagem mais suportável física e psicologicamente, em especial, para esta massa de camponeses habituados a espaços abertos e à terra firme e a sentirem-se inseguros em qualquer pequeno espaço limitado e confinante ao beliche.

Pensamos que, apesar de ser uma viagem dura, a esperança de melhor vida fazia esquecer as dificuldades e tormentos da viagem sempre em alto mar e através de um oceano imenso e desconhecido, qual Adamastor destes tempos modernos. E pensamos ainda que, em concreto, o navio da 1ª viagem, o Cretic, oferecia estes benefícios ou, pelo menos, a falta de espaço, de higiene, geradores de desconforto da viagem ou riscos acrescidos para a saúde, estariam muito arredados, a fazer fé nos números elevados no transporte dos emigrantes no Cretic. Assim, sendo este um barco habituado a fazer a viagem entre o velho e o novo Mundo, e, no quartel da sua existência, fazia a sua carreira na rota entre o Mediterrâneo e Nova Iorque desde novembro de 1904. Na época em estudo, ele partiu de Génova e aqui embarcaram, aos 6/03/1911, muitos poucos emigrantes, cerca de 11, logo rumou e aportou em Nápoles e aqui, aos 9/03/1911, embarcaram 1.048 emigrantes italianos e, no dia seguinte, no porto de Palermo embarcaram outros 131 emigrantes. Empreendida a viagem, chegou à ilha de São Miguel, Açores,

e aí, aos 15/03/1911, embarcaram uns 96 emigrantes portugueses, número este onde se incluíam uns 30 açorianos, e, em particular, os 8 emigrantes felgarenses supra referidos de 1. a 8.

A estranheza de, no caso concreto, terem ido tomar um transatlântico aos Açores, por transbordo, o barco Cretic, de bandeira e capital estrangeiro, e não num porto continental de Leixões, Porto ou Lisboa, pensamos que estará ligado à circunstância natural de estes não ficarem na rota direta ou estarem algo desviados da dita rota Mediterrâneo/ Nova Iorque, ou talvez, devido à actuação do engajador, agente ou entidade normalmente sediada na vila de Torre de Moncorvo, que fazia o trabalho de angariação apresentando ou publicitando na imprensa regional, (nos jornais municipais: o Radical ou no Alma Transmontana), folhetos com promessas de trabalho em sítio longínquo e com uma nova vida à espera e inerente promessa de viagem mais rápida e cómoda para esse novo destino que se escolhe e se procura.

Conclusão

A emigração é um dos grandes temas da memória rural e sempre foi objecto de relato de vivências e recordações que definem uma época. Ficam na sombra muitos dos aspetos concretos da experiência migratória. Todos ouvimos falar ou conhecemos aspetos da emigração, mas, poucos saberão quem foram os protagonistas duma 1ª experiência, verdadeiros heróis e heroínas nesta aventura e que lançaram raízes e alicerces que ainda hoje perduram. Resgatá-los do olvido, tornou-se assim um dever.

Em guisa de conclusão, nunca será de mais salientar que a emigração para a América neste período ora estudado e circunscrita aos nossos conterrâneos felgarenses, não era constituída por uma massa de indigentes, e, ainda que provindo de uma terra do interior e bem periférica, não estava assente na fome e na miséria, muito menos em pessoas que abalaram entregues à sorte ou ao acaso.

À semelhança da mão-de-obra portuguesa em geral, também o emigrante felgarenses era constituído por gente trabalhadora, de bons costumes e com grande capacidade de adaptação e integração, com elevada chama de entreatajuda e solidariedade,

e que a distância e outras estranhas vivências, não impediram de singrarem na vida.

Devemos ainda relevar, em particular, o carácter ordenado da emigração e o razoável e bem aceitável padrão de vida para a época destes protagonistas, com alguns lavradores, artesãos e outras profissões mais modestas, como jornalheiros, e com relativas posses económicas, e que os levou a emigrarem porque assim o quiseram, mas, não devido ao desespero ou à míngua de trabalho e alimento. No Felgar, sempre houve abundância de água e de terra para ser laborada e, paradoxalmente, quando a aldeia passou pelos seus piores anos da sua existência nos anos de 1917, 1918 e 1919 do séc. XX, caracteristicamente anos de elevada escassez e de forte pandemia, foram precisamente os anos em que, como vimos, menos se emigrou para a América e até para o Brasil. Registamos ainda 2 dados interessantes:

Por um lado, do rol dos 74 emigrantes supra referidos, muitos eram lavradores [os referidos em 1., 7., 10., 22., 23., 24., 29., 38., 39., 54., 55., 56., 57. e 73.], jornalheiros [os referidos em 5., 14., 19., 20., 27., 30., 31., 47. e 71.], canteiros [os referidos em 13. e 67.] e tendo eles deixado a esposa, os filhos e os seus teres e haveres no Felgar, mui naturalmente, todos eles, sempre encararam a emigração, ainda que direccionada para um País tão longínquo e estranho, como uma fase passageira ou transitória e o retorno era mais do que previsto, como sucedeu, atenta as referências familiares e os laços de procedência estarem bem vivos e presentes na aldeia natal.

Por outro lado, se todos os demais, a rondarem uns 46 emigrantes, ficaram definitivamente nos EUA e aí se estabeleceram e singraram na vida, contudo, os referidos em 43. e 72., ainda que tenham emigrado solteiros e terem casado nos EUA com 2 conterrâneas de Carviçais e ainda que aí tenham constituído família, também acabaram por regressar ao Felgar, sendo de referir o caso particular do 72. Acácio da Cruz Bento que, não só retornou, como foi, deles todos, granjeados os meios necessários para o efeito, quem mais investiu na aquisição de bens fundiários na sua terra natal tendo constituído casa farta e abastada.

